

DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA PERSPECTIVA COLOMBIANA

Natalia Peñaloza Martinez

Correo: natalia.penaloza@usantoto.edu.co

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

Los acuerdos de paz firmados en la Habana Cuba juegan un Papel muy importante en el desarrollo sostenible del país, ya que en este acuerdo se tocaron temas muy importantes como la paz ambiental y la paz territorial, cada uno de estos juegan un papel fundamental para aumentar el desarrollo del país, primero logrando una paz ambiental en los departamentos donde había gran presencia de las FARC el estado tendrá un mejor ingreso hacia estos ecosistemas donde antes era complicado el ingreso por el tema de los grupos armados, también se puede tener en cuenta que se disminuirá la deforestación ilegal que antes se hacía para la siembra de cultivos ilegales, a su vez la minería ilegal bajaría considerablemente ya que estos grupos eran los encargados de manejar esas actividades en los departamentos donde hacían presencia, con todo se puede suponer que los ecosistemas ambientales ubicados en estas regiones estarán un poco más protegidos y siendo así el gobierno va poder acceder a estos y poder explotar los recursos naturales, esto generara un mayor desarrollo para el país, segundo la

paz territorial, acá el gobierno colombiano tendrá un mayor reto ya que tendrá que actuar junto a los dirigentes locales de estos departamentos y municipios para poder explicar a la sociedad todos los beneficios que trae el acuerdo de paz, este paso será muy complicado porque son personas que probablemente toda su vida han estado conviviendo con actos violentos, por eso no será un proceso sencillo es por eso que en el posconflicto el estado ha tratado de incluir a todos estos grupos sociales poco a poco al proceso de paz como método de reconciliación con los grupos armados, sin embargo el gobierno debe ofrecer una mayor protección y garantías a todas las personas que estén dispuestas a colaborar con esta paz territorial, como líderes sociales y comunidades que día a día trabajar para que esto sea posible, logrando una concientización en toda la población de estos departamentos sobre el acuerdo de paz y el cambio de condiciones, las grandes empresas y grandes productores podrán entrar a estas ciudades y ayudar al crecimiento de las mismas sin miedo alguno y con garantías por parte del estado, ofreciendo así oportunidades laborales a cada ciudadano de estas ciudades hundidas por el conflicto interno del país.

Los tratados de paz definitivamente juegan un rol muy importante tanto en el desarrollo del país como es finalmente encontrar la paz después de cincuenta años de guerra, el postconflicto no será nada fácil ni para el gobierno colombiano ni para los grupos sociales que más sufrieron con este conflicto, será un proceso largo y tedioso pero que traerá muchos beneficios para el país. Al llevar a cabo e incorporar estos acuerdos dependerá de que la construcción de paz transforme las oportunidades en base al desarrollo de modelos sostenibles, para esto también el gobierno debe valorar el potencial de las regiones que atravesaron por esta terrible situación generando dinámicas de desarrollo social y económico, para finalizar concluimos que el postconflicto será un reto muy grande para todos los colombianos por todos los temas y procesos que este trae pero también que estos acuerdos representan una oportunidad para la construcción de un país más justo, incluyente y democrático.

I. RESUMEN.

En el ensayo se hablará acerca de la difícil situación por la que atraviesan Colombia, dejando en claro que el cumplimiento de la agenda 2030 requiere un exhaustivo trabajo en el sector social, económico y ambiental por el que debe atravesar el país. Ya que factores como la pobreza extrema, degradación ambiental, educación, salud y sistemas políticos disfuncionales, han marcado la

historia en el desarrollo de Latinoamérica y los cuales requiere de soluciones complicadas que se logran a largo plazo, dejando una vez mas en evidencia la impaciencia de la población por su mejoramiento.

Teniendo en cuenta los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, se tiene la incertidumbre si se tendrá una variación significativa en las actividades del desarrollo sostenible, el cual vaya dirigido a escuchar y darle solución a las necesidades de las personas m por lo que en este ensayo, se tendrán en cuenta los diversos factores que hacen parte de la transformación y la problemática que se genera en Latinoamérica a partir del desarrollo sostenible, enfocándose en la opinión personal y apoyo de referencias bibliográficas en Scopus, zScience direct o Web of Science para su intervención.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [2]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [3] [4].

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

Para profundizar sobre el tema, es importante clarificar ¿qué es el desarrollo sostenible? según el informe Brundtland Commission [5] es la idea de lograr la satisfacción de nuestras necesidades sin abarcar la capacidad de las descendencias futuras de tal manera que puedan satisfacer también sus propias necesidades. Es decir que debemos vivir el ahora, cuidando los recursos naturales de manera responsable, satisfaciendo nuestras necesidades básicas con premura, utilizando lo mínimo en insumos para así evitar despilfarros y realizar cambios en nuestro comportamiento social como lo establece los elementos o dimensiones que maneja el DS [6].

Es de aclarar que el termino desarrollo sostenible, es un término que no se ha podido establecer de manera general a nivel mundial, ya que cada país tiene una manera de interpretarlo de acuerdo a sus necesidades humanas, reflexionando esencialmente en la justicia entre las generaciones actuales y futuras [7].

No obstante algo que si se ve definido en América latina son los elementos o dimensiones que maneja el desarrollo sostenible, puesto que para llegar a comprenderlo, es fundamental desarrollarlo u orientarlo con base a las diferentes dimensiones.

Dimensiones del desarrollo sostenible

Inicialmente se encuentra la dimensión ambiental – ecológica, está sustentada como el recurso natural indispensable para la existencia y desarrollo humano, utilizada desde hace millones de años. [8]

No obstante, en la actualidad debido a las grandes complicaciones que se han venido presentando por su mal uso, los precursores del DS han venido trabajando en el concepto de usufructuar o sacar provecho de los recursos naturales de manera más consciente y sensata, es decir evitando que se efectúen intervenciones en la naturaleza que causen daños irreparables, tales como el que ya se está enfrentando con lo es, el calentamiento global, dado por el uso indiscriminado del material ambiental. [9]

Del mismo modo, se encuentra la dimensión social de la sostenibilidad, la cual se basa en la creación de relaciones apoyadas en principios o bienes básicos imprescindibles para una sociedad justa, como los son los bienes individuales y sociales, el primero relacionado con la vida misma, la salud y la satisfacción de las necesidades básicas y el segundo conformado por la actitudes amables como la tolerancia, la solidaridad, la integración social, la orientación hacia el bien común, y la justicia, estos descritos como derechos humanos en los países latinoamericanos [10]

Por otra parte, está la dimensión económica, la cual tiene por objetivo permitir por medio de los ingresos el cumplimiento o satisfacción de las necesidades básicas de los integrantes de la sociedad, fortalecer la existencia de una sociedad y de cooperar al bienestar de la población y de la sociedad como un todo. Este principio económico para el DS establece que debe ser postulado desde la “eco-eficiencia”, es decir utilizar lo mínimo en insumos y así evitar despilfarros [11].

Finalmente, se ubica la dimensión institucional-política, en la que se postula que se requieren grandes transformaciones en el comportamiento de las personas, de las empresas y de los actores estatales, para que se pueda instaurar el desarrollo sostenible en un país [12].

Por lo que, para que se dé el desarrollo sostenible en la sociedad debe existir la participación ciudadana, ya que las otras dimensiones no pueden ser trabajadas de manera aislada, sino deben contar con la colaboración de los actores y organizaciones.[13]

Objetivos del desarrollo sostenible (ODS)

Partiendo del concepto de desarrollo sostenible y las dimensiones que este maneja, se crearon una serie de objetivos los cuales buscan dar fin a la pobreza, preservar el planeta y garantizar la salud integral de las personas para el año 2030 [14]. Los objetivos

propuestos son 17 enumerados en el siguiente orden: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, la igualdad entre los géneros, agua potable, energía renovable, empleo digno, industria e innovación, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida y ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos, estos con el fin de equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social de diversos países [15].

Para ello, se crea el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) el cual se encarga de ayudar a implementar los objetivos de desarrollo sostenible en más de 170 países o territorios[16]. Entre ellos Colombia es por ello que para el año 2012 se inicia el proceso normativo para dar inicio a esta nueva estrategia y para el año 2015 se crea la comisión Interinstitucional de alto nivel para engancharse de manera afectiva y dar comienzo a los ODS, a través del Decreto 280. [17]

A partir de su implementación se empieza a hacer un gran eco en el desarrollo de los objetivos, no obstante, esto requirió un plan de acción que se empezaría a ejecutar tiempo después.

Desarrollo sostenible en Colombia

Como se había mencionado anteriormente el desarrollo sostenible comenzó a implementarse en Colombia desde el año 2015 a través del decreto 280 y para el año 2016 la mayoría de ODS habían sido incluidos en los planes territoriales por toda Colombia, lo cual se podía constatar en cada uno de los informes del PDT, sobre todo en las capitales de cada departamento, en las que se priorizaban la prestación de servicios sociales fundamentales como la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, los cuales han sido adelantados en el proceso de articulación de los ODS, del mismo modo se demostró una alta inclusión de los ODS relacionados con la innovación e infraestructura, donde se trataban aspectos tales como el desarrollo económico e industrial y las ciudades sostenibles.[18] Lo anterior puede obedecer a la utilidad, a nivel territorial, con el fin de fomentar políticas que se encuentren asociadas con la promoción del desarrollo, en sus diversas dimensiones, a nivel territorial en Colombia [19].

A pesar de hacer una inclusión significativa de los ODS en los PDT, se demostró que muy reducidos planes plantearon metas para lograr la implementación total de los ODS en Colombia, lo que puede estar asociado con una falta de diagnóstico inicial a la hora de empezar a trabajar en estos y falta de

seguimiento sobre la evolución de esta implementación en cada departamento [20].

Desarrollo sostenible consideraciones relativas a la sociedad y al medio ambiente

Después de algunos años de su implementación en Colombia empiezan a aparecer interrogantes tales como, si el DS iba poner fin a muchos de los problemas sociales y ambientales que tenía el país, no obstante se puede evidenciar que aunque se han ido implementando los ODS siguen existiendo grandes diferencias en el acceso a los servicios sanitarios, educativos, en las oportunidades de empleo tanto en la zona rural como urbana, es por ello que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno aún existen vacíos en su implementación y aunque si se han avanzado en el ámbito de la disminución de la pobreza, hay muchas otras afectaciones sociales que tiene el país y que aún no han sido tratadas, para lograr cumplir cada uno de los objetivos que la ODS plantea[21]. De igual forma existen muchas problemáticas medio ambientales que siguen apareciendo, como el uso de la energía, cambios climáticos a causa de la contaminación ambiental y el mal uso de cada uno de estos elementos.

Teniendo en cuenta lo dicho, se puede revelar que el desarrollo sostenible no es la repuesta absoluta a los problemas sociales y ambientales por los cuales atraviesa nuestro país, es claro que no solo se requiere un plan de acción sino un compromiso ciudadano, ya

que se requieren grandes transiciones en la conducta de los individuos, de las sociedades y del ambiente estatal, para que se pueda instaurar el desarrollo sostenible en el país [22].

Por esta razón, reorganizar los esfuerzos y los recursos de las diferentes fuentes es indispensable; creando un plan de implementación de los ODS que se adapte a los requerimientos de cada departamento, iniciando con programas diagnósticos[23], para poder establecer cómo va el desarrollo de cada ODS y así pasar a la ejecución de un programa orientado a mejorar cada objetivo y finalmente realizar una evaluación de cómo va su implementación. Para ello, es importante relacionar y comprometer a protagonistas importantes en el territorio, para así contribuir al logro de los ODS[24]de manera clara y eficaz en nuestra sociedad , teniendo en cuenta la participación total de la comunidad y del estado, ya que el compromiso es de todos, de tal manera que la implementación sea más fácil [25].

III. CONCLUSIONES

Para concluir, es conveniente puntualizar que para que Colombia logre el desarrollo total de los ODS es necesario un acompañamiento articulado de cada una de las entidades vinculadas a este proceso, ya

que como se ha mencionado este se ha venido desarrollando de manera independiente en cada departamento, por lo que si se trabajara en conjunto con cada departamento de Colombia se podría lograr dar cumplimiento a cada uno de los 17 objetivos planteados de una manera más eficaz y de esta forma asegurar el seguimiento y continuidad de los esfuerzos, de tal manera que se logre fortalecer el país, logrando que sea más sostenible y equitativo para todos los colombianos en los siguientes años, permitiendo consolidar los avances, vencer los retos y aminorar las diferencias existentes en el país.

REFERENCIAS

- [1] A. M. Álvarez, «RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI», *Probl. Desarro.*, vol. 47, n.º 186, pp. 9-30, 2016, doi: <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.002>.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [3] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegón, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020*, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919. .
- [4] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [5] D. Chavarro, M. Vélez, G. Tovar, I. Montenegro, A. Hernández, y A. Olaya, «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación», *Colcienc. - Doc. Trab.*, vol. 1, n.º 1, Art. n.º 1, 2017.
- [6] I. Vargas-Chaves, A. Gómez-Rey, y G. A. Rodríguez, «El desarrollo sostenible como política en Colombia», *Civilizar*, vol. 20, n.º 38, Art. n.º 38, 2020, doi: 10.22518/jour.ccsch/2020.1a02.
- [7] «Evolución del concepto "desarrollo sostenible" y su implantación política en Colombia», *Rev. Innovar J. Rev. Cienc. Adm. Soc.*, vol. 0, n.º 11, Art. n.º 11, 1998.
- [8] L. Riestra, «Las Dimensiones del Desarrollo Sostenible como Paradigma para la Construcción de las Políticas Públicas en Venezuela», *Rev Tekhné*, vol. 21, n.º 1, Art. n.º 1, 2018.

- [9] Díaz Barrado, Cástor Miguel. 2017. "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un Principio de Naturaleza Incierta y Varias Dimensiones Fragmentadas." *Anuario Español de Derecho Internacional* 32 (January). Universidad de Navarra
- [10] Kopfmüller, J. / Brandl, V. / Jörissen, J. / Paetau, M./ Banse, G. / Coenen, R. / Grunwald, A. (2001). *Nachhaltige Entwicklung integrativ betrachtet – Konstitutive Elemente, Regeln, Indikatoren (desarrollo sostenible visto integralmente – elementos constitutivos, normas, indicadores)*. Edition Sigma. Berlin. 432 p.
- [11] Aragonés, Juan Ignacio, Gonzalo Raposo, and Carlos Izurieta. 2001. "Las Dimensiones Del Desarrollo Sostenible En El Discurso Social." *Estudios de Psicología* 22 (1). Informa UK Limited: 23–36.
- [12] Quesada, EC, Chaves, CH, Muñoz Valenciano, E., Segura Bonilla, O., & Valenciano, EM (2019). Educación para el Desarrollo Sostenible: eje de la Política Educativa Costarricense. *Año* , (1), 40–70.
- [13] "Ética Ambiental y Desarrollo Sostenible: Política Ambiental En Colombia." 2014. *Multiciencias* 14 (2): 123–28
- [14] U. Unesco, «Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación 2030», *Unesco*, p. undefined-undefined, 2015.
- [15] Lima-Rodrigues, Luzia Mara Silva, and David António Rodrigues. 2020. "Agenda 2030." *Quaestio - Revista de Estudos Em Educação* 22 (3). Programa de Pos- Graduacao em Educacao
- [16] K. Anderson, B. Ryan, W. Sonntag, A. Kavvada, y L. Friedl, «Earth observation in service of the 2030 Agenda for Sustainable Development», *Geo-Spat. Inf. Sci.*, vol. 20, n.º 2, Art. n.º 2, 2017.
- [17] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2017). Objetivos de desarrollo sostenible | El PNUD en Colombia. *Ods*
- [18] D. Chavarro, M. Vélez, G. Tovar, I. Montenegro, A. Hernández, y A. Olaya, «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación», *Colcienc. - Doc. Trab.*, vol. 1, n.º 1, Art. n.º 1, 2017.

- [19] Garzón Mora, J. C. (2018). Inclusión de la agenda 2030 de desarrollo sostenible y los ODS en el proceso de formación de la agenda de políticas públicas de Bogotá 2016-2019.
- [20] “Colombia ¿En La Vía Del Desarrollo Sostenible.” 2006. *Revista de Derecho* 26 (26): 110–36
- [21] Schneider, Flurina, Andreas Kläy, Anne B. Zimmermann, Tobias Buser, Micah Ingalls, and Peter Messerli. 2019. “How Can Science Support the 2030 Agenda for Sustainable Development? Four Tasks to Tackle the Normative Dimension of Sustainability.” *Sustainability Science* 14 (6). Springer Tokyo: 1593–1604
- [22] Cedeño, Ana, and María Gómez. 2020. “Los Problemas de Aprendizaje.” *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, no. 117.
- [23] I. Vargas-Chaves, A. Gómez-Rey, y G. A. Rodríguez, «El desarrollo sostenible como política en Colombia», *Civilizar*, vol. 20, n.º 38, Art. n.º 38, 2020, doi: 10.22518/jour.cesh/2020.1a02.
- [24] Díaz , R. y Escárcega , S. (2009). Desarrollo sustentable – oportunidad para la vida. Editorial McGrawHill. Ciudad de México. 283 p.
- [25] Torres Valencia, J. F., & Saenz Galeano, N.(2020) Mejores prácticas de Gestión Pública en la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali para el logro de 2 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible emanados de la Organización de las Naciones Unidas-ONU-.
- [26] I. Vargas-Chaves, A. Gómez-Rey, y G. A. Rodríguez, «El desarrollo sostenible como política en Colombia», *Civilizar*, vol. 20, n.º 38, Art. n.º 38, 2020, doi: 10.22518/jour.cesh/2020.1a02.
- [27] Díaz , R. y Escárcega , S. (2009). Desarrollo sustentable – oportunidad para la vida. Editorial McGrawHill. Ciudad de México. 283 p.
- [28] Londoño, Arango. 2017. “Energías Renovables En Colombia: Una Aproximación Desde La Economía Renewable Energy in Colombia: An Approach from the Economy.” *Revista Ciencias Estrategicas* 25: 375–90.
- [29] Contreras-Pacheco, O. E., Avella, A. C. P., & Pérez, M. J. M. (2017). La inversión

de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia. Estudios Gerenciales, 33(142), 13-23.

- [30] Garzón Mora, J. C. (2018). Inclusión de la agenda 2030 de desarrollo sostenible y los ODS en el proceso de formación de la agenda de políticas públicas de Bogotá 2016-2019
- [31] Riechmann, J. (1995). Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación. De la economía a la ecología, 1, 1-20.